

QORABAYIR ZOTI OTLARINI O‘SISHI VA TIRIK VAZN DINAMIKASI.

Norboyev Mardon Berdiyevich,

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali assistenti

Xalilov Jahongir Zohidovich,

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali magistranti

Ergashev Otabek Ibrohim o‘g‘li

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali magistranti

Annotatsiya Maqolada Qorabayir zotli otlar asosida uchta guruh tanlandi va tajriba davomida ularni o‘sishi, rivojlanishi muntazam ravishda kuzatib borildi.

Kalit so‘zlar: Ayg‘ir, biya, qulun, mutloq o‘shish, sutkalik o‘shish, nisbiy o‘shish, tirik vazn, qorabayir.

Аннотация В статье на основе карабаирских лошадей были отобраны три группы, за их ростом и развитием в ходе эксперимента регулярно наблюдали.

Ключевые слова: жеребец, кобыла, жеребенок, абсолютный рост, ежедневный рост, относительный рост, живой вес, карабарская лошадь.

Annotation In the article, three groups were selected on the basis of horses of the Karabayir breed, and their growth and development were regularly monitored during the experiment.

Key words: Stallion, mare, foal, absolute growth, daily growth, relative growth, living weight, Karabayir horse.

Kirish.

Mamlakatimiz xalq xo‘jaligini boshqa soxalari kabi yilqichilikni rivojlantirishda unda seleksiya-naslchilik ishlarini olib borilishini va mahsulot ishlab chiqarishini texnologik jarayonlarini yanada takomillashtirib samarali ilmiy

yechimlarni ishlab chiqarishga joriy etish dolzarb bo‘lib va muhim ahamiyatni kasb etadi.

Shu boisdan yilqichilikni rivojlantirishda ot zotlarini takomillashtirish, otlarni sotish shular qatorida mahsuldorligini bosh sonini oshirish muhim vazifalardan biri bo‘lib hisoblanadi. Ilmiy-texnika taraqqiyoti jarayonida mexanizatsiya va avtomatizatsiyani ishlab chiqarishga keng joriy etilishi munosabati bilan yilqichilikka deyarli darajada putur yetkazadi lekin qayta qurish davrida uning xalq xo‘jaligidagi o‘rni juda muhim ahamiyatini kasb etadi. Shu boisdan yilqichilik tarmog‘I bugungi kunda yanada rivojlantirishni taqazo etadi va shunda quyidagi asosida tadbirlar olib borilishini taqazo etadi:

- Turli ot sporti milliy o‘yinlari musobaqalari sayoxatlarini tashkil etish va bunda ijaraga beriladigan otlardan keng foydalanib borish.

- Aholini sog‘ligini tiklash va mustahkamlashda otlarning qonidan turli biologik preparatlar ishlab chiqarish va zaruriy holda sog‘liqni tiklashda ishlatish.

O‘zbekistondagi mavjudotlarning asosiy qismini qorabayir zotli otlar tashkil qilib ular mahalliy sharoitga yaxshi moslashgan va ko‘p qamrovli mahsulot berishi va har xil yo‘nalishda foydalanishi bilan ajralib va yagona milliy ot zoti bo‘lib hisoblanadi. Qorabayir otlari O‘zbekistonning yaylov sharoitiga moslashgan bo‘lib, deyarli yil bo‘yi yaylovlarda boqiladi. So‘ngi yillarda yaylovlarni madaniylashib ketishi, yaylovlar qisqarib borishiga olib keldi shunga binoan ularni qoramolchilikka biotxona sharoitida rivojlantirishini keltirib chiqarmoqda. Bozor iqtisodiyoti sharoitida respublikamiz fuqorolari arzon sifatli go‘sht va sut mahsulotlari bilan ta‘minlashda ichki imkoniyatlardan to‘laroq foydalanish zarur chunki bu juda muhim amaliy ahamiyatga ega. Shu boisdan tadqiqot ishlarini olib borishda qorabayir zoti otlarini rivojlanishini o‘rganib ular bosh sonini va shuningdek ulardan olinadigan mahsulot va uning sifatini yaxshilash muhim ahamiyat kasb etadi va bajarilgan ishning dolzabligini belgilaydi.

Respublikada urchitilayotgan qorabayir ot zotini irsiy imkoniyatlaridan foydalanish xali xam yetarli xolatda emasligiga shubha yo‘q. Shu boisdan bu ot

zotini o‘rganib chiqish asosida uning yangi qirralarini ishga solib arzon yilqi maxsulotlarini ishlab chiqarilishga asos bo‘ladi deb xisoblaymiz

Tadqiqot manbai va qo‘llanilgan uslublar.

Tadqiqotlar Toshkent shahar Chilonzor tumani “Markaziy otchopar” yiqichilik xo‘jaligidada oziqlantirish va saqlash sharoitlarida o‘tkazilmoqda amalga oshirildi. Tajriba qorabayir zotli otlarida olib borildi. Bu ishni olib borish uchun analog uslubi asosida uchta guruh tanlandi va 18 oy davomida ularni mahsuldorligini, o‘sishi, rivojlanishi muntazam ravishda kuzatib borildi.

Qulunlarni, guruhlarga bo‘lishda ularni fenotipini ko‘rsatkichlarini jinsi, holati, hayotchanlik harakati va tirik vazni inobatga olindi. Guruhlarga bo‘lingan qulunlar alohida belgilandi, bunda rangli birkalar ishlatildi va ma`lum raqamlar bilan belgilandi qulun va otlar bo‘yniga osildi.

Tadqiqot ishimiz 1-jadvaldagi reja asosida amalga oshirildi.

Jadval-1

Tadqiqot tasviri.

Otlar guruxlari	Otlar zoti	Ajratilgan ot soni boshi	Asrash va boqish sharoiti	O‘rganilgan masalalar
Erkak toylar	Qorabayir	5	Xo‘jalik	1)otlarni tirik vazn dinamikasi 2)otlarni tana o‘lchamlari, indeklari va o‘sishi
Urg‘ochi toylar	Qorabayir	5	Xo‘jalik	
Ona biyalar	Qorabayir	5	Xo‘jalik	

Biyalardan olingan toylari yoki ularni tug‘ish muddatini va dastlabki tirik vaznini va ayrim (tusi, jinsi) fenotipik ko‘rsatkichlarini aniqlashda xo‘jalikdagi yuritilayotgan xujjatlardan foydalandik. So‘ngi etaplarda esa ularni o‘rganishda alohida usullarga amal qilindi.

Tirik vaznini o‘zgarishlari aniqlashda tarozida tortib borildi. Bunda biz qulunlarni tirik vaznini aniqlash bilan birgalikda ularning mutloq, kunlik va sutkalik

o'sishini o'rganib chiqishga muvassar bo'ldik. Bu ko'rsatkichlarni aniqlashda Borisenkova S.T. Brodi usulidan foydalandik.

$$W_t = W_t - W_0$$

Bunda: W_0 - mutloq o'sgan vazni – kg, W_t – qulunlarni so'ngi vazni – kg, W_1 – qulunlarni dastlabki vazni.

Tadqiqot olib borishda qulunlarni sutkalik o'sishi aniqlashda quyidagi formula ishlatildi: $K = \frac{W_t - W_0}{T}$

Bunda: K – qulunlarni vaznini sutkalik o'sishidir – kg; W_t - so'ngi tirik vazni – kg; W_0 – Dastlabki tirik vazni; T – qulunlarni o'sgan davri – kun.

Qulunlarni tirik vaznini nisbiy o'sishining aniqlaganda:

$$S = \frac{W_t - W_0}{\frac{W_0 + W_t}{2}} \cdot 100\%$$

formulasiga amal qildik.

Bunda: S – qulunlarni nisbiy tirik vazn o'sishi - % qolgan harflarni izohi yuqorida keltirilgandek qabul qilinadi.

Tadqiqot ishimizda toylarni hajm soni va miqdor o'zgarishini aniqlash bilan birgalikda biz sifat o'zgarishlarini (rivojlanishini) ham o'rganishga yondoshdik. Bu ko'rsatkichni o'rganish uchun bir har bir quluni qarchig'ay balandligi, gavdalarini qiya uzunligi, ko'krak va kaft aylanasi kabi tana qismlari o'lchab olindi.

Qarchig'ay balandligi qulunlarni oldingi oyog'ini yonboshidan to ko'krak umurtqa pog'onasi suyaklarini eng baland nuqtasigacha bo'lgan masofadir va Lintta yog'I yordamida o'lchab olindi. Gavdasini qiy auzunligi ko'krak bo'g'imini oldingi nuqtasidan to dumini ostigacha bo'lgan masofa bo'lib lintta yog'I yordamida o'rganildi. Ko'krak aylanasi ko'krak suyaklarini orqasidan olindi va u lenta yordamida o'lchandi. Kaft aylanasi oldingi oyoqlaridagi o'lchash bo'lib lenta yordamida olindi.

O'lchamlarni aniqlab olish bilan birgalikda matematik hisoblash orqali quyidagi tana indekslarini o'rganildi: uzunlik, ko'krak, to'lishchanlik, suyakdorlik.

Uzunlik indeksi – quydagicha aniqlandi gavdasini uzunligi taqsim qarchig‘ay balandligiga va ko‘paytirilgan 100 ga. Suyakdorlik indeksi – kaft aylanasi taqsim qarchig‘ay balandligiga ko‘paytirilgan 100 ga. To‘lishchanlik indeksi – ko‘krak aylanasi taqsim gavda uzunligiga ko‘paytirilgan 100. Ko‘krak indeksi – ko‘krak aylanasi taqsim qarchig‘ay balandligi ko‘paytirilgan 100.

Otlarni o‘shishi embrional va post embrional davrlariga bo‘linadi. Ularni embrional davrdagi o‘shishini o‘rganish murakkab va mahsus uslublarni qo‘llashni taqozo etadi.

Post embrional davrida esa bu jarayoni ko‘zda kuzatish, tortish, o‘lchash va matematik uslubiyatlardan foydalanib o‘rganish mumkin. Shunday bo‘lsada tirik organizmalarni ikkala davrida ham o‘sib borishini o‘rganish juda muhim va katta mahoratni talab qiladi. Bu muayyan jarayonlarni o‘rganishda bizlar barcha hayvonlarni embrionlarini o‘shish qonuniyatlarini o‘rganib chiqishga va ulardan o‘z faoliyatimizda foydalanib borib turli mahsulotlarga bo‘lgan talabimizni qondirishda foydalanimiz.

Qulunlarni o‘sib borishi va undagi ro‘y bergan o‘zgarishlarni bizning diqqat e‘tiborimizni oldi. Bu ishlarni amalga oshirishdan oldin barcha yangi tug‘ilgan qulunlar ro‘yxatga olindi va tegishli ravishda zoogigenik tadbirlar o‘tkazib borilib onalariga emdirildi. Bir necha vaqt o‘tgach qulunlar onalarining emishi o‘zlari tomonidan amalga oshirib boshlandi. Lekin shunday bo‘lishiga qaramasdan bu jarayon tug‘ilganidan so‘ng ikki hafta davomida muntazam ravishda kuzatib borildi va zaruriyat tug‘ilganida tegishli chora-tadbirlar amalga oshiriladi nazorat qilib olingan kunlar yangi tug‘ilganida, bir oylikda, 6 oylikda, 12 oylikda, 18 oylikda va 5 yoshidagi otlarni tirik vazni tortish orqali aniqlab borildi. Bu to‘g‘ridagi ma‘lumotlar 8-jadvalda keltirilgan

Tadqiqotlar Toshkent shahar Chilonzor tumani “Markaziy otchopar”da.

oziqlantirish va saqlash sharoitlarida urchitilayotgan

Qorabayir zotli otlarni tirik vazn dinamikasi

Otlarni yoshi	Erkak				Urg‘ochi			
	Dastlabki vazni kg	Mutloq vazni kg	Sutkalik o‘sishi kg	Nisbiy o‘sishi %	Dastlabki vazni kg	Mutloq vazni kg	Sutkalik vazni kg	Nisbiy o‘sishi %
1 kunlik	39±2,5	-	-	-	37,0±1,7	-	-	-
1 oylik	74,5±2,7	35,5±2,0	1,18±0,09	62,50	69,0±3,0	32,0±1,8	1,07±0,08	60,38
6 oylik	160,06±2,5	121,6±2,6	0,68±0,05	121,80	156,5±3,5	119,5±2,4	0,66±0,6	123,5
12 oylik	175,5±3,9	136,5±2,1	0,38±0,09	127,00	171,6±4,6	134,6±2,3	0,37±0,28	129,05
18 oylik	260,5±4,5	256,6±3,0	0,47±0,08	171,30	252,5±5,8	215,5±2,9	0,4±0,09	148,88
5 yashar	420,0±5,6	159,5±4,0	0,09±0,02	44,5	400,0±0,6	147,5±3,0	0,08±0,04	43,2

Jadvaldan ko‘rinadagi erkak va urg‘ochi otlarni vazni barcha tadqiqot davrlarida ancha baland. Erkak va urg‘ochilari bilan qiyosiy o‘rganishda shuni ta‘kidlash mumkin kim utloq, sutkalik o‘sishda ular orasidagi farq erkak otlar foydasiga xal bo‘lgan. Tirik vazni bo‘yicha yangi tug‘ilganida 2 kg 1 oyligida – 5,5 kg, 6 oyligida 1kg ga 12 oligida 1,9 va 18 oyligida 41,1 kg erkak otlar urg‘ochi teng qurlaridan ustunlik qilgan yaqqol ko‘rinadi bu holatni biz sutkalik o‘sishdan ham ko‘rishimiz mumkin. Lekin shunday bo‘lsada nisbiy o‘sishda bu farq 12 oylik o‘sishigacha urg‘ochi otlar foydasiga hal bo‘lgan. Ilk davrlarda 1-6-12 oylik yoshida farq sezilarli darajada urg‘ochilari yoshi shunga qaramasdan ularni ulg‘aygan sari va farq erkak otlar foydasigadir va 18 – oylikda ular orasidagi farq 22,48 va undan kattaroqdir.

Otlarni o'sish tezligi 6 oylik davrigacha jadal holda o'zgarib borgan va dastlabki vaznlariga ko'ra erkaklar 6,6, urg'ochilar esa 6,8 baravariga oshgan katta yoshli otlarda bu holat tekislanib borgan.

Xulosa.

Toshkent shahar Chilonzor tumani "Markaziy otchopar" yiqichilik xo'jaligida qorabayir otlari ustida olib borilgan va adabiyotlar taxliliga asoslanib quydagi xulosalarga kelindi.

1. O'sish va rivojlanish otlarni ontogenizidagi jarayon bo'lib son va sifat o'zgaruvchanligidir.
2. Qorabayir toylarini va otlarini fermer xo'jaligini sharoitga va ozuqasiga ko'nikib o'sishi va mahsulot berishi zotga mos holatdir.
3. Toylarni o'sishi dastlabki yoshida jadal o'zgarib borgan va bunda muskullari tana a'zolari, suyaklari tez o'zgarganligi bilan ifodalaniladi. Bu jarayon ularni yoshi ulg'aygan sari pasayib borib foydalanishni oxiriga kelganda tekislanadi.
4. Otlarni o'sish tirik vazn bilan ifodalaniladi va ular orasida ma'lum darajada bog'lan ishlik mavjud. Qolaversa bu xususiyat ko'p omillarga bog'liq yilning fasli, jinsi, ozuqalanish darajasi aynan shu omillar jumlasidandir.

Otlarni tana o'lchamlari va indeksleri ularni dastlabki yoshida tirik vazn kabi past bo'lgan so'ng esa ortib borgan tana o'lchamlari tobora oshgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Акимбаев А, Жумагулов А, Кикибаев Н. Интенсивный откорм молодня кана мясо «Животновдство» №7 1985 с 52-54.
2. Бакиров А, Лихов К.А, Куманова Л.Н, Холикова М. Откорм лошадей концентрированными корма митр. УзНИИЖ №49,1987 с 76-81.
3. . Nurmatov A.A. Qorabayir zotli toylarning har xil asrash sharoitida o'sish, rivojlanishi va go'sht mahsuldorligi. Avto referat kandidatskoy dissertatsii Toshkent 2004.
4. Негаев И.Н., Жумагулов А.Е. Интенсивный откорм лошадей Ж. Коневодствои конный спорт 1983 №1. с.6-7.

5. Клименко А. Использование рысоковкак рабочих лошадей Ж. Коневодствои конный спорт 1993 №4 с.2.
6. Linton R. The composition of muris milk S Dairy Research 1937 №2 8 v.
7. Marten B. Rosse. Builton temhnige CRZV Theix 1982 №41 s 57-64.